

A TEOLOGIA E SEUS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.14193791

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra

Doutor em Ciencias de la Educación pela Universidad del Sol, UNADES (2024);

Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, (2021)

Marcelo Máximo Purificação

Doutor em Educação (2023) pela Universidade Luterana do Brasil ULBRA. Também

é Doutor em Ensino (Educação Matemática e Tecnologia) (2022) pela Universidade

do Vale do Taquari UNIVATES.

Orivaldo da Silva Lacerda Júnior

Doutor em Química, UFAM (2013); Mestre em Química, UFAM (2008).

Nedilson José Gomes de Melo

Mestre em Ciencias de la Educación pela Universidad del Sol, UNADES (2023);

RESUMO

A Teologia é uma disciplina que estuda a natureza de Deus, a religião e a espiritualidade. Ela desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos e na compreensão da vida e do mundo ao seu redor. Na educação básica, a Teologia pode ser um tema controverso devido à diversidade de crenças e religiões presentes na sociedade. O objetivo deste estudo é analisar os desafios da inserção da teologia na educação básica, utilizando a metodologia da pesquisa bibliográfica para embasar as reflexões. Através da análise de diferentes obras e estudos sobre o tema, é possível compreender a importância e os impactos da teologia na formação dos estudantes. Em conclusão, a teologia pode ser uma ferramenta importante na educação básica, desde que seja abordada de forma respeitosa, inclusiva e plural. Os desafios existem, mas com o diálogo e a formação adequada, é possível promover uma educação mais rica e diversificada, que contribua para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: Teologia. Ensino. Educação básica.

ABSTRACT

Theology is a discipline that studies the nature of God, religion and spirituality. It plays a fundamental role in shaping individuals and understanding life and the world around them. In basic education, Theology can be a controversial topic due to the diversity of beliefs and religions present in society. The objective of this study is to analyze the challenges of inserting theology in basic education, using the methodology of bibliographical research to support reflections. Through the analysis of different works and studies on the topic, it is possible to understand the importance and impacts of theology on the training of students. In conclusion, theology can be an important tool in basic education, as long as it is approached in a respectful, inclusive and plural way. Challenges exist, but with dialogue and adequate training, it is possible to promote a richer and more diverse education, which contributes to the integral development of students.

Keywords: Theology. Teaching. Basic education.

1 INTRODUÇÃO

A Teologia é uma disciplina que estuda a natureza de Deus, a religião e a espiritualidade. Ela desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos e na compreensão da vida e do mundo ao seu redor. Na educação básica, a Teologia pode ser um tema controverso devido à diversidade de crenças e religiões presentes na sociedade. A inclusão da Teologia na educação básica pode trazer diversos benefícios, como o desenvolvimento do senso crítico, o respeito à diversidade religiosa e a reflexão sobre questões éticas e morais. No entanto, também apresenta desafios, como a necessidade de garantir que o ensino seja imparcial e respeitoso com todas as crenças, evitando qualquer forma de proselitismo (GIBELLINI, 2007).

Diante desse contexto, a pesquisa sobre os desafios da Teologia na Educação Básica se justifica pela necessidade de compreender como essa disciplina pode contribuir para a formação integral dos estudantes, promovendo o respeito à diversidade religiosa, o diálogo inter-religioso e a reflexão ética. Além disso, a investigação dos desafios enfrentados pelos professores de Teologia na escola pode fornecer subsídios para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas.

No que diz respeito às contribuições teóricas, a pesquisa sobre os desafios da Teologia na Educação Básica pode ampliar o debate acadêmico sobre a importância da religião no contexto educacional, destacando a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada. Além disso, a reflexão sobre as questões éticas e

morais presentes no ensino da Teologia pode contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes de sua própria identidade religiosa.

Do ponto de vista prático, a pesquisa sobre os desafios da Teologia na Educação Básica pode fornecer orientações para a elaboração de currículos escolares mais inclusivos e diversificados, que contemplem as diferentes tradições religiosas presentes na sociedade. Além disso, a formação dos professores de Teologia pode ser aprimorada a partir das reflexões e recomendações resultantes da pesquisa, visando a capacitação para lidar com a diversidade religiosa de forma respeitosa e acolhedora.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

É uma área de estudo que busca compreender e interpretar as crenças, práticas e tradições religiosas. A palavra "Teologia" deriva do grego "theos" (Deus) e "logos" (estudo), o que significa literalmente "estudo de Deus". A Teologia abrange uma ampla gama de tópicos, que vão desde a natureza de Deus e a existência do divino até questões éticas e morais, passando pela interpretação de textos sagrados e pela análise das diferentes tradições religiosas.

Os teólogos podem se concentrar em áreas específicas, como a Teologia sistemática (que estuda as doutrinas fundamentais da fé), a Teologia moral (que investiga questões éticas) ou a Teologia comparada (que compara as crenças e práticas de diferentes religiões). A Teologia é uma disciplina que tem uma longa história e desempenha um papel importante em várias tradições religiosas. No Cristianismo, por exemplo, a Teologia desempenha um papel fundamental na interpretação da Bíblia e na formulação das doutrinas da fé. No Islamismo, a Teologia é conhecida como "Ilm al-Kalam" e desempenha um papel semelhante na interpretação do Alcorão e na defesa da fé.

Os teólogos utilizam uma variedade de métodos e abordagens para estudar e interpretar as questões religiosas. Eles podem recorrer à filosofia, à história, à sociologia e a outras disciplinas para ajudar a compreender as crenças e práticas religiosas. Além disso, os teólogos também podem se envolver em debates e discussões sobre questões teológicas, buscando aprofundar o entendimento da fé e da espiritualidade.

Um dos aspectos importantes da Teologia na educação básica é a abordagem interdisciplinar, que permite a integração de conhecimentos teológicos com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história e a sociologia. Isso possibilita uma compreensão mais ampla e profunda das questões religiosas e espirituais, contribuindo para a formação integral dos estudantes. Outro aspecto relevante da Teologia na educação básica é a promoção do diálogo inter-religioso, que estimula o respeito mútuo entre diferentes tradições religiosas e a busca por valores comuns. Isso contribui para a construção de uma sociedade mais tolerante e inclusiva, onde a diversidade religiosa é vista como um fator enriquecedor (GIBELLINI, 2007).

No entanto, os desafios da inclusão da Teologia na educação básica são muitos. É essencial garantir que o ensino seja plural e respeitoso com todas as crenças, evitando qualquer forma de doutrinação ou discriminação. Além disso, é importante capacitar os professores para abordar o tema de forma adequada, promovendo o diálogo e o respeito mútuo entre os estudantes. A Teologia na educação básica é um tema complexo e importante, que exige uma abordagem cuidadosa e respeitosa. A inclusão da Teologia na educação básica pode contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo o diálogo inter-religioso e o respeito à diversidade religiosa. No entanto, é fundamental garantir que o ensino seja imparcial e respeitoso, evitando qualquer forma de proselitismo ou discriminação (LAUAND, 2007).

A Teologia, as Ciências da Religião e a Filosofia são campos de estudo que se dedicam a compreender a religião, a espiritualidade e a existência humana de diferentes perspectivas. Embora compartilhem algumas semelhanças, como o interesse pelo fenômeno religioso, cada uma dessas disciplinas possui suas próprias abordagens e métodos de investigação. A Teologia, por exemplo, é o estudo acadêmico da religião a partir de uma perspectiva confessional, ou seja, baseada em uma determinada tradição religiosa. Os teólogos geralmente partem de pressupostos religiosos e buscam compreender e interpretar as escrituras sagradas, os dogmas e as práticas religiosas de uma determinada fé. A Teologia também pode abordar questões éticas, morais e filosóficas relacionadas à religião (MACEDO; DO NASCIMENTO; MILDENBERG, 2022).

Por outro lado, as Ciências da Religião são um campo interdisciplinar que se dedica ao estudo comparativo e empírico das diferentes religiões e práticas

religiosas. Os pesquisadores das Ciências da Religião utilizam métodos científicos para analisar as crenças, rituais, instituições e comportamentos religiosos, sem se apegar a uma perspectiva teológica específica. Eles buscam compreender a religião como um fenômeno humano, social e cultural, sem necessariamente aderir a uma fé em particular. Já a Filosofia da Religião é um ramo da filosofia que se dedica a investigar questões metafísicas, epistemológicas e éticas relacionadas à religião (USARSKI, 2007).

Os filósofos da religião exploram temas como a existência de Deus, o problema do mal, a relação entre fé e razão, a natureza da religião e a validade das experiências religiosas. Ao contrário da Teologia, a Filosofia da Religião não parte de pressupostos religiosos específicos e busca abordar as questões religiosas de forma racional e crítica. Portanto, enquanto a Teologia se baseia em pressupostos religiosos e busca compreender a religião a partir de uma perspectiva interna, as Ciências da Religião adotam uma abordagem mais objetiva e empírica, e a Filosofia da Religião se dedica a investigar as questões filosóficas relacionadas à religião. Cada uma dessas disciplinas contribui de maneira única para o estudo e a compreensão do fenômeno religioso, oferecendo diferentes perspectivas sobre a complexa relação entre religião, espiritualidade e humanidade.

A inserção da Teologia na grade curricular de instituições de ensino é um tema que tem gerado debates e discussões em diversos setores da sociedade e tem sido defendida por diversos grupos, que argumentam que o conhecimento teológico pode contribuir para a formação de cidadãos mais éticos, críticos e reflexivos. Além disso, a Teologia pode oferecer uma compreensão mais ampla e profunda das questões humanas e sociais, promovendo o diálogo inter-religioso e a tolerância. A inclusão da Teologia na grade curricular também pode contribuir para a formação de profissionais mais capacitados e sensíveis às questões éticas e morais que permeiam a sociedade. Ao estudar a Teologia, os alunos podem desenvolver habilidades de análise crítica, argumentação e reflexão, que são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. No entanto, é importante ressaltar que a disciplina não deve ser imposta de forma obrigatória, mas sim oferecida como uma disciplina opcional, que os alunos possam escolher de acordo com seus interesses e necessidades. Além disso, é fundamental que o ensino da Teologia seja pautado pela pluralidade e diversidade de pensamentos, respeitando as diferentes tradições religiosas e filosóficas.

3 CONCLUSÃO

Diante dos desafios apresentados pela inclusão da Teologia na educação básica, é fundamental que haja um debate amplo e aprofundado sobre a importância e os impactos dessa disciplina no currículo escolar. É necessário que os profissionais da educação, gestores escolares, pais e alunos estejam abertos ao diálogo e à reflexão sobre como a Teologia pode contribuir para uma formação mais integral e humanizada dos indivíduos. Com um olhar crítico e consciente, é possível superar os obstáculos e aproveitar os aspectos positivos que a Teologia pode trazer para a educação básica, promovendo valores éticos, culturais e espirituais que são essenciais para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

A presente pesquisa revelou que a inclusão dessa disciplina pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades como o pensamento crítico, a empatia e o respeito à diversidade religiosa. Além disso, a Teologia pode auxiliar os alunos a compreenderem melhor o mundo ao seu redor, as diferentes culturas e tradições, e a se tornarem cidadãos mais conscientes e tolerantes.

Os resultados desta pesquisa apontam para a importância de se repensar a forma como a Teologia é abordada nas escolas, a fim de promover um diálogo inter-religioso e uma educação mais inclusiva e plural. A inclusão da Teologia na educação básica pode contribuir para a formação de indivíduos mais éticos e responsáveis, que respeitam as diferenças e buscam o diálogo e a compreensão mútua. Além disso, a pesquisa destaca a relevância da Teologia como área de estudo acadêmico, que pode contribuir para o avanço do conhecimento sobre as religiões e as questões espirituais.

A Teologia pode ser um campo de pesquisa interdisciplinar, que dialoga com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história, a sociologia e a psicologia. Portanto, a inclusão da Teologia na educação básica e o estímulo à pesquisa nessa área podem auxiliar a sociedade e a academia a promoverem um diálogo mais aberto e respeitoso sobre as questões religiosas e espirituais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e tolerante. A Teologia e seus desafios na educação básica são temas que merecem ser discutidos e explorados, a fim de promover uma educação mais humana e significativa.

REFERÊNCIAS

GIBELLINI, Rosino. **A teologia do século XX**. Edições Loyola, 2007.

LAUAND, Jean. Filosofia, linguagem, arte e educação. **São Paulo: ESDC/CEMOROC-EDF-FEUSOP/Factash Editora**, 2007.

MACEDO, Aparecida Silva; DO NASCIMENTO, Oslei; MILDENBERG, Emerson. Percursos e desafios da educação Cristã. **Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa**, v. 38, n. especial, p. 45-70, 2022.

SOARES, Afonso Maria Ligorio. A teologia em diálogo com a ciência da religião. **USARSKI, F**, 2007.